

NOTATKA / NOTE

Rzadkie i zagrożone gatunki *Rhyacophila philopotamoides* MCLACHLAN, 1879 i *Agapetus laniger* (PICTET, 1834) (Trichoptera: Rhyacophilidae, Glossosomatidae) w Beskidzie Sądeckim

Rare and endangered species *Rhyacophila philopotamoides* MCLACHLAN, 1879 and *Agapetus laniger* (PICTET, 1834) (Trichoptera: Rhyacophilidae, Glossosomatidae) in the Beskid Sądecki Mountains

Krzysztof GÓRECKI

Katedra Entomologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
ul. Dąbrowskiego 159, 60-594 Poznań; krzysztof.gorecki@up.poznan.pl

ABSTRACT. A new locality of two very rare caddisflies *Rhyacophila philopotamoides* MCLACHLAN, 1879 and *Agapetus laniger* (PICTET, 1834) was found in Muszyna on the Poprad River in Beskid Sądecki. These species were found in Poland 40 years ago. *A. laniger* is on the red list of endangered species in the "near threatened" category (NT). In the case of *R. philopotamoides*, it is worth considering its listing given the small area of occurrence and the single number of individuals observed.

KEY WORDS: new records, the Red List, Poland.

Rhyacophila PICTET, 1834 jest najliczniejszym rodzajem rodziny Rhyacophilidae STEPHENS 1836, dotychczas opisano 800 gatunków (IBRAHIMI i in. 2021). W Polsce z tego rodzaju występuje 14 gatunków (CZACHOROWSKI i SZCZĘSNY 2022). Rodzaj *Rhyacophila* jest szeroko rozpowszechniony w krajinach palearktycznej, nearktycznej i orientalnej, jednak część gatunków występuje lokalnie. Na Bałkanach opisano wiele gatunków mikroendemicznych (IBRAHIMI i in. 2021).

Gatunek *R. philopotamoides* MCLACHLAN, 1879 w Europie występuje na terenach górskich i podgórskich (GRAF i in. 2008). W wielu krajach, gdzie występuje, znajduje się na listach gatunków zagrożonych (BRETTFELD i in. 2010, CHVOJKA i KOMZÁK 2017, VOIGT i in. 2019). W Polsce gatunek ten uważany jest za rzadki. Na większości stanowisk, na których był odławiany, notowano pojedyncze osobniki. W badaniach prowadzonych na szeroką skalę w latach 1965-1981, w Karpatach Północnych, od Bramy Śląsko-Morawskiej na zachodzie do Przełęczy Dukielskiej na wschodzie, *R. philopotamoides* odnotowano w 15 rzekach górskich i ich dopływach, na 51 stanowiskach w liczbie: 179♂♂ i 52♀♀ (SZCZĘSNY 1986). *R. philopotamoides* jest typowym gatunkiem krenalowym i epirhithralowym, o wyso-

kich wymaganiach w zakresie jakości wody i struktury samego cieku wodnego. Larwy tego gatunku występują w zacienionych potokach górskich z dużą prędkością przepływu na wysokości 400-1300 m n.p.m. Preferują wody o temperaturze 6-7°C i pH 6-7 (GRAF i in. 2008, MALICKY 2014). Dotychczas obecność *R. philopotamoides* w Polsce stwierdzono w Beskidzie Zachodnim, Tatrach, Pieninach i Bieszczadach (RIEDEL 1966, SZCZĘSNY 1986). Ostatnio osobniki tego gatunku odławiano w Polsce ponad 40 lat temu. Badania, podczas których ostatni raz wykazano *R. philopotamoides*, prowadzone były w latach 1965-1981 (SZCZĘSNY 1986). Analizując stanowiska odłowu *R. philopotamoides* w polskich Karpatach można zauważyć, że gatunek ten preferuje potoki i rzeki górskie na wysokości od 500 do 1680 m n.p.m., zazwyczaj z dnem skalisto-kamienistym, rzadziej kamienisto-piaszczystym. Najwyższe współczynniki dominacji dla tego gatunku notowano w rzekach na wysokości 800-1000 m n.p.m., z dnem skalisto-kamienistym (SZCZĘSNY 1986).

Rodzaj *Agapetus* CURTIS, 1834 liczący co najmniej 187 gatunków, jest najbardziej zróżnicowany w rodzinie Glossosomatidae, występuje na wszystkich kontynentach poza Afryką, Ameryką Południową i Antarktydą (MORSE 2024). W Polsce

z tego rodzaju występują cztery gatunki (CZACHOROWSKI i SZCZĘSNY 2022). Wszystkie znajdują się na polskiej liście gatunków zagrożonych wyginięciem z kategorią NT (SZCZĘSNY 2002).

A. laniger (PICTET, 1834) występuje w Europie poza terenami północnymi oraz w Azji Mniejszej (NEU i in. 2018). We wszystkich krajach, w których został stwierdzony, uważany jest za gatunek rzadki i często znajduje się na listach gatunków zagrożonych z kategorią „wymarły” lub „krytycznie zagrożony” (BRETTFELD i in 2010, VOIGT i in. 2019). W polskiej czerwonej liście zwierząt ginących i zagrożonych wyginięciem zaliczony został do kategorii „bliski zagrożenia”, NT (SZCZĘSNY 2002). *A. laniger* w Polsce uważany jest za gatunek rzadki. Odnotowany został w dziewięciu rzekach, w większości łowiono pojedyncze imagines (RIEDEL 1966, SZCZĘSNY 1986). Gatunek ten jest reofilem, larwy rozwijają się głównie w ciekach wodnych na wysokości 150-300 m, rzadziej od 300–800 m n.p.m. (GRAF i in. 2008). Preferuje wody dobrze natlenione, co potwierdziły badania w sztucznych kanałach Dunaju. Współczynnik dominacji dla *A. laniger* przekroczył 90% po wybudowania sytemu kanałów w Dunaju Moszońskim w północnych Węgrzech (UHERKOVICH i NÓGRÁDI 2003). Wzrost liczebności zauważył również MALICKY (1999) w Kanale Marchfeld w północno-wschodniej części Wiednia. W Polsce *A. laniger* notowany był w: Beskidzie Zachodnim, Pieninach, Beskidzie Wschodnim (SZCZĘSNY 1986) i Bieszczadach (RIEDEL 1966). TOMASZEWSKI (1965) podaje również Sudety Zachodnie (za PAX i MASCHKE 1936), jednak od tego czasu nie udało się potwierdzić tego gatunku pomimo bardzo intensywnych badań w latach 2019–2023 (GÓRECKI dane niepublikowane).

Obecne stanowisko, na którym stwierdzono *R. philopotamoides* i *A. laniger*, znajduje się w Beskidach Zachodnich:

– Beskid Sądecki, DV96 Muszyna nad rzeką Poprad (49°20'53,88" N, 20°53'28,356" E), 450 m n.p.m., 19 VI 2023, *R. philopotamoides* 1♂, *A. laniger* 1♂3♀. Owady odłowiono do światła wykorzystując samolówki wyposażone w lampy UV o mocy 8 W, leg. J. NOWACKI, det. et coll. K. GÓRECKI.

Obecne stanowisko tych rzadkich chruścików potwierdza ich występowanie w Polsce po 40 latach, kiedy ostatnio je obserwowano. SZCZĘSNY (2005) w badaniach prowadzonych w Magurskim Parku Narodowym, w latach 2001-2003 nie potwierdził *R. philopotamoides* i *A. laniger*, które były tam wcześniej łowione w górnej Wisłocy (SZCZĘSNY 1986). Na innych obszarach polskich Karpat badania po 1981 r. nie były prowadzone. Ostatnie dane

z Beskidu Sądeckiego, które dotyczą tych gatunków, pochodzą z 1969 r. (RIEDEL 1972). W miejscowościach Sucha Struga i Rytro nad rzeką Poprad odławiano wyłącznie osobniki imaginalne (*R. philopotamoides*: 1♂, *A. laniger*: 28♂♂71♀♀). Przy użyciu lampy rtęciowej złowiono większość *A. laniger* (11♂♂51♀♀). Stanowiska te znajdują się w odległości około 35 km na północ od stanowiska w Muszynie. Warto rozważyć umieszczenie *R. philopotamoides* na liście gatunków zagrożonych wyginięciem w Polsce, biorąc głównie pod uwagę niewielki obszar występowania oraz pojedynczą liczbę obserwowanych osobników.

Podziękowania

Dziękuję prof. dr hab. Januszowi NOWACKIEMU za udostępnienie złowionych okazów.

PIŚMIENNICTWO

- BRETTFELD R., BELLSTED R., NIXDORF F. 2010. Rote Liste der Köcherfliegen (Insecta: Trichoptera) Thüringens. 3. Fassung, Stand: 08/2010. Naturschutzreport, **26**: 297-307.
- CHVOJKA P., KOMZÁK P. 2017. Trichoptera (chrostici). (ss. 170-174) [W:] HEJDA R., FARKAČ J., CHOBOT K. (red.): Červený seznam ohrožených druhů České Republiky. Bezobratlí (Red List of threatened species of the Czech Republic. Invertebrates). Příroda, **36**: 1-613.
- CZACHOROWSKI S., SZCZĘSNY B. 2022. Digital Catalogue of Biodiversity of Poland — Animalia: Arthropoda: Hexapoda: Insecta: Trichoptera. Polish Biodiversity Information Network. Checklist dataset <https://doi.org/10.15468/xq5gtr> accessed via GBIF.org on 2022-12-09. <https://www.gbif.org/dataset/347031a4-b0bb-4553-85a3-39e39848cca9>
- GRAF W., MURPHY J., DAHL J., ZAMORA-MUÑOZ C., LÓPEZ-RODRÍGUEZ M.J. 2008. Trichoptera. [W:] SCHMIDT-KLOIBER, A., HERING, D. (red.): Distribution and Ecological Preferences of European Freshwater Organisms. Volume 1. Pensoft Publishers, Sofia, Moscow. 388 ss.
- IBRAHIMI H., HLEBEC D., BILALLI A., MUSLIU M., PREVIŠIĆ A., AGASHI A., GRAPCI-KOTORI L., CERJANEC D., GECI D., KUČINIĆ M. 2021. *Rhyacophila siparantum* sp. nov. (Trichoptera: Rhyacophilidae), a new species of the *R. philopotamoides* species group from the Republic of Kosovo with molecular and ecological notes. *Ecologica Montenegrina*, **49**: 1-19.
- MALICKY H. 1999. Köcherfliegen (Trichoptera) von Marchfeldkanal (Niederösterreich). *Zeitschrift der Arbeitsgemeinschaft Österreichischer Entomologen*, **51**: 89-98.
- MALICKY H. 2014. Lebensräume von Köcherfliegen (Trichoptera). *Denisia*, **34**: 1-280.
- MORSE J.C. (red.) 2024. Trichoptera World Checklist. <http://entweb.clemson.edu/database/trichopt/index.htm> (dostęp 27 stycznia 2024)
- NEU P.J., MALICKY H., GRAF W., SCHMIDT-KLOIBER A. 2018. Distribution Atlas of European Trichoptera. Die Tierwelt Deutschlands, Teil 84. Conch Books, Harxheim. 891 ss.
- PAX F., MASCHKE K. 1936. Die Tierwelt der Quellen. 1. Die Metazoenfauna der Akratopegen. *Beiträge zur Biologie des Glatzer Schneeberges*, **2**: 135-171.

- RIEDEL W. 1966. Chruściki (Trichoptera) potoków Bieszczad. *Fragmenta Faunistica*, **13** (3): 51-112.
- RIEDEL W. 1972. Materiały do znajomości rozmieszczenia chruścików w Polsce II. *Fragmenta Faunistica*, **18** (13): 245-256.
- SZCZĘSNY B. 1986. Caddisflies (Trichoptera) of running waters in Polish North Carpathians. *Acta Zoologica Cracoviensia*, **29** (21): 501-586.
- SZCZĘSNY B. 2002. Trichoptera Chruściki. (ss. 76-79) [W:] GŁOWACIŃSKI Z. (red.): Czerwona lista zwierząt ginących i zagrożonych w Polsce. IOP PAN, Kraków. 119 ss.
- SZCZĘSNY B. 2005. Some groups of benthic invertebrates and the physico-chemical conditions in the streams of the Magurski National Park in the Beskid Niski Mts (Northern Carpathians). *Nature Conservation*, **61** (4): 9-27
- TOMASZEWSKI C. 1965. Chruściki – Trichoptera. *Katalog Fauny Polski*. **28**: 1-104.
- UHERKOVICH Á., NÓGRÁDI S. 2003. The Trichoptera of the Szigetköz, upper Hungarian Danube Region (Northwest Hungary), II. The species composition in some water bodies and its change. *Folia Historico-Naturalia Musei Matraensis*, **27**: 23-44.
- VOIGT H., KÜTTNER R., PLESKY B. 2019. Rote Liste und Artenliste Sachsens. Köcherfliegen. Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie. 49 ss.

Wpłynęło: 9 lutego 2024
Zaakceptowano: 8 marca 2024